

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abduraxmonov Q.H. Milliy tarbiya va uning pedagogik asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2021. – 208 b.
2. Toshboev J. Boshlang‘ich ta’limda axloqiy tarbiyaning dolzarb jihatlari. // Pedagogika va psixologiya jurnali. – 2022. – №1. – B. 55–60.
3. Rasulova N.S. Raqamli ta’limning boshlang‘ich maktab o‘quvchisiga ta’siri. // Boshlang‘ich ta’lim jurnali. – 2023. – №3. – B. 23–27.
4. Saidov I. Bolalar uchun media kontent: tarbiyaviy ta’sir va vizual psixologiya. // Bolalar dunyosi jurnali. – 2023. – №2. – B. 11–15.

**МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
МЕДИАКУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ**

Л.М.Караханова

Зав.отделом НИИПВ им Кары Ниязи, (PhD) старший научный сотрудник

Сегодня медиа можно назвать одним из основных факторов социализации подрастающего поколения. Современное общество характеризуется превращением информации в глобальный ресурс человечества, ускорением темпов развития техники, созданием новых информационных технологий, преобразованием средств массовой информации в средства массовой коммуникации, глобализацией мирового информационного пространства и т. д. Замечено, что на сегодняшний день отставание развития духовной, социокультурной сферы в современном мире в период возрастающей роли знания и информации приводит к формированию черт социальной организации, которые не могут быть отнесены к прогрессивно развивающемуся обществу. Все это представляет опасность саморазрушения, самоуничтожения не только человека, но и всего человечества. Данные тенденции свидетельствуют о переходе общества к совершенно новой эпохе, которую можно назвать эпохой информационного общества, и позволяют выделить новый вид человеческой культуры медиакультуру, которая в последние десятилетия стала определяющим фактором социализации в информационном обществе.

На наш взгляд, медиакультуру необходимо рассматривать как механизм взаимодействия со СМИ, ориентированный не только на ее правильное толкование, но и содействующий правильному воспитанию и образованию подрастающего поколения с учетом требований, предъявляемых информационным обществом [1].

В современной жизни медиакультура приобретает все большее влияние и распространение, она интенсивно распространяется по всему миру в разных формах и видах: через печатные, видео и компьютерные, телевизионные, кинематографические каналы. Все эти каналы дают возможность человеку индивидуально общаться с экраном. Так, например, каждый человек имеет возможность выбрать интересующую его кассету (диск, сайт) и в любой момент остановить изображение или вернуть действие, показанное на экране, назад, чтобы лучше понять или запомнить эпизод, текст, получить дополнительную информацию. Другими словами, он может не только использовать все те преимущества, которые имеет процесс чтения книги, но и в виртуальном мире реализовать или развивать свои творческие идеи.

Сегодня медиа и средства массовой коммуникации можно смело назвать комплексным средством освоения человеком окружающего мира. В современном образовательном процессе потенциал медиакультуры определяется широким спектром развития человеческой личности: интеллекта, эмоций, самостоятельного творческого, иногда и критического, мышления, эстетического сознания, мировоззрения, восприятия, умений художественного анализа, активизации знаний, полученных в процессе изучения различных дисциплин. К сожалению, в настоящее время в школах, колледжах, вузах потенциал развития медиакультуры обучающихся до сих пор остается нереализованным, а если и реализуется, то не в должном объеме.

В ходе изучения данной проблемы нами был сделан вывод о том, что в современной социокультурной ситуации как никогда раньше велики значение и роль медиакультуры в жизни людей, а тем более в жизни молодежи, так как популярность медиатекстов в этой возрастной категории, как и, впрочем, у подавляющего большинства аудитории в целом, определяется многими факторами: использованием терапевтической, эстетической, познавательной, информационной, коммуникативной, нравственной, социальной и других функций культуры; опорой на зрелищно-развлекательные жанры; стандартизацией, сенсационностью, гипнотизмом, угадыванием желаний публики, интуицией и т. д.

За последние годы было проведено немало исследований по проблеме влияния медиа на школьную и студенческую аудитории. Их авторы в целом сходятся во мнении, что общение с произведениями медиакультуры у детей и молодежи находится на одном из первых мест. При этом медиакультура, включающая в себя черты литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, во многих случаях обладает более широким спектром воздействия. Особое место в молодежной аудитории принадлежит студентам университетов и вузов.

Анализ развития медиакультуры в системе образования показал, что в педагогической науке появилось новое направление медиаобразование, представляющее собой канал, по которому передается содержание медиакультуры, для того чтобы стать достоянием конкретного человека. Однако до сих пор нет единого взгляда на содержание и методы медиаобразования.

Изучая медиаобразовательную ситуацию мы пришли к выводу о том, что проблема подготовки подрастающего поколения к жизни в эпоху информационного общества слабо актуализируется в контексте школьного и вузовского образования. Можно выделить ряд причин, которые объясняют сложившуюся ситуацию; разногласия по поводу определения содержания и задач медиаобразования; преобладание технического подхода к решению проблемы; отсутствие методического обеспечения решения проблемы; неготовность многих педагогов воспринять новые информационные реалии и идеи медиаобразования; отсутствие системы подготовки будущих учителей к реализации задач медиаобразования.

Что же такое медиаобразование? Есть немало определений данного понятия. Это процесс образования и развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники [3].

Педагогическая энциклопедия определяет медиаобразование (англ. media education (от лат. media» средства) как направление в педагогике, выступающее за изучение закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т. д.).

Основными задачами медиаобразования можно считать следующие: подготовить подрастающее поколение к жизни в современных информационных условиях, восприятию различной информации, научить понимать и анализировать получаемую информацию, осознавать последствия воздействия ее на психику, овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств.

Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная в результате этого процесса медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности информационного поля; телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета [2; 4].

Изучив отечественный и зарубежный опыт развития медиаобразования и медиакультуры школьников и студентов, мы пришли к выводу о том, что в настоящее время проблема развития медиакультуры студентов развита недостаточно, поэтому нами был разработан спецкурс «Практикум по медиакультуре» для студентов, обучающихся по дистанционной форме. Внедрение в учебный план студентов всех направлений данного спецкурса было вызвано необходимостью научить студентов, выбравших дистанционную форму обучения, правильно общаться не только между собой при использовании таких форм, как чат и форум, но и, прежде всего, с преподавателями и своим курирующим менеджером. Нами было замечено, что большинство студентов, поступивших на дистанционную форму обучения, не умеют правильно писать электронные деловые письма, что, на наш взгляд, непосредственно связано с постоянным общением с друзьями, знакомыми в социальных сетях, где стиль общения отличается от того стиля общения, которым предстояло им пользоваться на протяжении всего периода обучения.

Изначально курс состоял из нескольких блоков: обучение студентов правилам оформления основных документов (в том числе и электронных), обучение правилам составления электронных писем и культуре делового общения по электронной почте. Проводя данные занятия и наблюдая за постепенным изменением в манере общения студентов, каждый год мы дорабатывали наш спецкурс, вводя в него все новые и новые лекционные занятия, дорабатывая задания, вводя в курс все новые шементы, например, обучение информационной культуре (как относиться и правильно оценивать информацию, получаемую через средства массовой информации).

В рамках данного спецкурса студенты не только получают теоретические знания по истории развития медиаобразования и медиакультуры в мире, узнают основные термины, теории, ключевые концепции и направления в медиаобразовании, они также изучают разнообразные методики, технологии проведения медиаобразовательных занятий, учатся рецензировать медиатексты.

На первых занятиях в рамках данного спецкурсы мы проводим анкетирование студентов с целью определения уровня их знаний в области медиаобразования, медиакультуры и медиаграмотности.

На наш взгляд, введение в образовательный и воспитательный процесс подобных спецкурсов может способствовать развитию критического мышления студентов, повышению коммуникативных навыков и грамотности в деловом общении, решению проблем защиты сознания молодежи от манипулирования СМИ.

Таким образом, на наш взгляд, в современных условиях информационного общества, когда мы практически везде и всегда находимся в контакте со средствами медиа, формировать и развивать медиакультуру и медиаграмотность, применяя в процессе обучения различные педагогические технологии, просто необходимо. Но начинать данный процесс нужно уже с детского сада, чтобы в школе, а затем и в вузе углублять полученные знания, умения и навыки, способствовать формированию гармоничной, умеющей критически мыслить личности.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметова Д.З. Теория и практика развития школы-комплекса в условиях инноваций и педагогического мониторинга: авто- реф. дис. ... д.п.и. Казань, 1998.
2. Кириллова И.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М: Академический проект, 2005.
3. Федоров А.В. Развитие медиаобразования на современном этапе Инновации в образовании. - 2007. №3. С. 16—20.
4. Нагаева И.А. Возможности организации практических занятий студентов при использовании дистанционных технологий Вестник МТОУ. Серия «Педагогика».- 2013.~ №2. С. 40 43.

UMUMTA’LIM MAKTABLARI O‘QUVCHILARINING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI

Rasuljon Atamuratov

Dotsent, Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada umumta’lim maktab o‘quvchilarida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning muhimligi, kasbiy muvaffaqiyat kaliti, balki kundalik hayotimiz uchun zarur ko‘nikma ekanligi haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, raqamli vositalardan samarali foydalanish, raqamli xavfsizlikni ta’minlash va bu jarayonda o‘qituvchilarning qanday rol o‘ynashini ham ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli kompetensiya, raqamli savodxonlik, AKT, zamonaviy ta’lim, raqamli xavfsizlik, maktab o‘quvchilari.*

***Annotation.** This article talks about the importance of developing digital competencies in secondary school students, as this is the key to professional success, as well as a skill necessary for our daily lives. The effective use of digital tools, ensuring digital security and the role of teachers in this process are also considered.*

***Keywords:** digital competence, digital literacy, ICT, modern education, digital security, schoolchildren.*